

open
access
network

open-access.network

Report

Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften.

Maschinenbau und Chemie

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Helene Strauß) ([0000-0002-3278-0422](#))

Anna-Karina Renziehausen ([0000-0002-9362-4968](#))

Jesko Rücknagel ([0000-0001-8824-8390](#))

Unter Mitwirkung von Sarah Dellmann ([0000-0002-0310-5831](#))

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden (Förderkennzeichen 16KUV004).

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

Strauß, Helene, Anna-Karina Renziehausen und Jesko Rücknagel. 2022. „Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie. open-access.network Report.“ Version 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7534552>

Inhalt

Einleitung.....	1
Problemstellung.....	3
Methode.....	3
Umfeldanalyse.....	4
Zusammenfassung der Ergebnisse.....	5
Maschinenbau.....	5
Hinderungsgründe und Herausforderungen.....	5
Lösungsansätze.....	6
Informations- und Beratungsbedarf.....	7
Einordnung.....	7
Chemie.....	9
Hinderungsgründe und Herausforderungen.....	9
Lösungsansätze.....	10
Informations- und Beratungsbedarf.....	12
Einordnung.....	12
Handlungsempfehlungen.....	14
Referenzliste.....	16
Anhang.....	17
Anhang 1: Interviewleitfaden.....	17
Anhang 2: Kategorien für die Analyse.....	20

Einleitung

Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „open-access.network – Kompetenz- und Vernetzungsplattform im Bereich Open Access“ (2019-2022) wurden insgesamt acht Erhebungen zum Stand der Umsetzung von Open Access in Deutschland durchgeführt.

Das Arbeitspaket „Umsetzung von Open Access“ (AP 4.1) diente im Kontext des Gesamtvorhabens open-access.network der Optimierung von Open-Access-Informations- und Förderinstrumenten, indem spezifische Anforderungen und Desiderate herausgearbeitet und analysiert wurden. Die typischen Hemmnisse, die einer flächendeckenden Open-Access-Transformation im Wege stehen, sind aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen in ihren Grundzügen bekannt. Doch existiert ein hoher Analysebedarf, der die speziellen Problemstellungen verschiedener Akteursgruppen feindifferenziert erfasst und kontextsensibel auswertet. Aufbauend auf bereits vorhandenen Studien (vgl. Referenzliste) wurden dazu acht Erhebungen zu fachgebietsspezifischen Konditionen, praktischen Anforderungen und akteursspezifischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse können als Grundlage für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten dienen.

Die Intention des Arbeitspaketes ist es,

- durch Datenerhebungen und Analysen systematisch das vorhandene Wissen zum Stand und den Bedingungen der Umsetzung von Open Access zu erweitern;
- Einblicke in fachgebietsspezifische Anforderungen zu erhalten;
- ein differenziertes Verständnis verzögernder Momente bei der Umsetzung von Open Access zu erhalten;
- Desiderate bei unterstützenden Infrastrukturen und Serviceleistungen zu identifizieren;
- passgenauere Lösungsansätze für wissenschaftliche Disziplinen und Fachgebiete zu formulieren.

Die acht Erhebungen wurden von der Technischen Informationsbibliothek (TIB, Förderkennzeichen 16KUV004) und dem Open-Access-Büro c/o Freie Universität Berlin (FUB, Förderkennzeichen 16KUV002) durchgeführt (siehe Tabelle 1).

Erhebung	Thema	Methode	Projektpartner
E1	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E2	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in den Rechtswissenschaften	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E3	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Geistes- und Sozialwissenschaften. Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E4	Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E5	Umsetzung von Open Access: Erhebung zu Beteiligungsoptionen für Unternehmen an Open-Access-Finanzierung	Expert*innen-Befragung	TIB
E6	Umsetzung von Open Access: Erhebung zu offenen Open-Access-Infrastrukturen	Expert*innen-Befragung	TIB
E7	Erhebung und Analyse Open-Access-Bücher	Methodenmix	FUB
E8	Identifikation von Open-Access-Servicelücken	Methodenmix	FUB

Tabelle 1 Durchgeführte Erhebungen in open-access.network

Es wurden folgende Arbeitsschritte unternommen:

1. Allgemeine Konzeption der Erhebungen inkl. Umfeldanalyse momentan laufender Projekte mit ähnlicher Zielsetzung (z. B. OpenIng¹). Auswertung vorliegender veröffentlichter Studien (vgl. Referenzliste)
2. Methodische und inhaltliche Konzeption der einzelnen Erhebungen
3. Durchführung der Erhebungen mit jeweiligem Schwerpunkt
4. Verfassen von Ergebnisberichten mit Handlungsempfehlungen.

Mit diesem Bericht legt die Technische Informationsbibliothek (TIB) die Auswertung der Erhebung „Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie“ (E1) vor, die Grundlage für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur weiteren Umsetzung von Open Access im Maschinenbau und in der Chemie ist.

¹ <http://opening-projekt.rz.tu-bs.de/>.

Problemstellung

Ziel der Erhebung „Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie“ war es heraus zu finden, wie in der Fachcommunity Open Access wahrgenommen wird. Welche Erfahrungen haben Fachwissenschaftler*innen im Publikationsprozess gemacht und welche Herausforderungen und Hindernisse sind ihnen hierbei begegnet? Gibt es spezifische Beratungsbedarfe und Unterstützungswünsche, die sie von einer forschungsunterstützenden Einrichtung sinnvoll fänden und die dazu beitragen können Open Access in der Fachdisziplin zu stärken? Wie kann die Community gut erreicht werden? Und gibt es Lösungsvorschläge für eine erfolgreiche Open-Access-Transformation der Fachcommunity?

Methode

In leitfadengestützten Einzelinterviews mittels Videokonferenztool wurden Gespräche zwischen 54 und 105 Minuten durchgeführt. Die Fragen wurden den Proband*innen nicht im Vorfeld zugeschickt, um eine spontane Gesprächssituation zu ermöglichen. Im Verlauf des Gesprächs konnten beide Seiten jedoch weitere Fragen jederzeit einbringen.

Für die Erhebung E1 Technik- und Naturwissenschaften wurden die Disziplinen Maschinenbau und Chemie ausgewählt. In beiden Disziplinen hat sich Open Access als Publikationsform noch nicht umfassend etabliert, wodurch in Erfahrung gebracht werden sollte, welche Gründe hierzu beitragen. Befragt wurden drei Proband*innen aus der Chemie und drei aus dem Maschinenbau. Aus dem Maschinenbau wurde ein*e Professor*in, ein*e Postdoc sowie ein*e Doktorand*in interviewt, in der Chemie zwei Professor*innen und ein*e Postdoc.

Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis wurde in den Erhebungen angestrebt, jedoch in den Fachbereichen Maschinenbau und Chemie nicht erreicht. Außerdem wurden Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Einrichtungstypen angefragt, es konnte jedoch nur eine Person für die Chemie aus einer außeruniversitären Forschungseinrichtung gewonnen werden, die übrigen Wissenschaftler*innen waren zum Zeitpunkt der Interviews an einer Universität tätig.

Die Voraussetzung zur Teilnahme war ein grundsätzliches Verständnis der Proband*innen für Open Access, damit sie die Servicelandschaft realistisch bewerten und weiterführende Bedarfe artikulieren konnten. Um potenzielle Teilnehmer*innen zu identifizieren, welche bereits innerhalb ihrer Fachdisziplin open access publizieren oder anderweitig Berührungspunkte mit Open-Access-Angeboten haben, wurden Anfragen für Hinweise an verschiedene Akteure versendet, z. B. Fachreferent*innen der TIB oder Ansprechpartner*innen fachrelevanter Fachinformationsdienste (FIDs). Ergänzend hierzu wurde eine Internetrecherche durchgeführt. Die Transkription der aufgezeichneten Interviews erfolgte nach den „Einfachen Regeln nach Dresing und Pehl“. Die Auswertung erfolgte als inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) und wurde mithilfe der Analysesoftware MAXQDA 2020 durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden auf Grundlage des Interviewleitfadens deduktiv Kategorien gebildet. Nach der Durchsicht des transkribierten Textmaterials wurden induktiv Kategorien gebildet, bevor die Codierung erfolgte. Eine umfassende Auflistung der Kategorien, welche zur Codierung verwendet wurden, befindet sich im Anhang dieses Berichts (vgl. Anhang 2: Kategorien für die Analyse). Nach der Codierung wurden Summaries mit Hilfe der MAXQDA-Analysefunktion

SummaryGrid erstellt, die zur weiteren Auswertung durch das Projektteam herangezogen wurden.

Für die anschließende Ergebnisdarstellung liegt der Fokus auf folgenden Kategorien, die der Tabelle 2 im Anhang entnommen werden können:

- Verständnis von Open Access (3)
- Wahrnehmung des Stellenwerts, den Open Access in der Disziplin und für die Individuen einnimmt (1, 4)
- Einschätzung der Hinderungsgründe und Herausforderungen (6, 9, 11)
- Einschätzung zu genutzten und ggfs. fehlenden Infrastrukturen / Beratungsdienstleistungen (5, 13)
- Persönliche Einschätzung existierender Ansätze und erfolgversprechender Open-Access-Strategien (7, 12)

Umfeldanalyse

Als Grundlage für die Erhebung wurden in einer Umfeldanalyse vorhandene Studien und Projekte betrachtet, um bisherige Ergebnisse über das Informationsbeschaffungs- und Publikationsverhalten der ausgewählten Fachcommunities einfließen zu lassen. Erhebung E1 widmete sich den Technik- und Naturwissenschaften, welche im Allgemeinen hohe Open-Access-Raten zeigen (vgl. Severin et al. 2020). Maschinenbau und Chemie wurden als Disziplinen mit geringen Open-Access-Anteilen ausgewählt. Laut Archambault et al. (2014) zählt das Ingenieurwesen zum Zeitpunkt der Studie zu den Disziplinen, in denen Open Access noch nicht mehrheitlich genutzt wird (vgl. Archambault et al. 2014, S.19). Die Analyse von Björk und Korkeamaki (2020) ergab, dass die Open-Access-Anteile im Ingenieurwesen bei 10,4% lagen und die in der Chemie bei 13,9% (vgl. Björk & Korkeamaki 2020, S.7). Auch Severin et al. (2020) beschreiben, dass Chemie und Ingenieurwesen konsistent niedrige Open-Access-Zahlen haben. Obwohl andere naturwissenschaftliche Fachdisziplinen zu den Vorreitern von Open Access zählen, können für die Chemie und das Ingenieurwesen sogar niedrigere Open-Access-Zahlen als in den Geistes- und Sozialwissenschaften beobachtet werden (vgl. Severin et al. 2018). Beide Fachdisziplinen arbeiten sehr praxisorientiert und eng mit der nationalen Industrie zusammen, was wiederum nicht mit einer offenen Weiterverbreitung von Wissen zusammenpasst (vgl. Severin et al. 2020).

Des Weiteren gab es eine bundesweite Umfrage in den Ingenieurwissenschaften durch das OpenIng-Projekt: Von 268 Antworten, gaben 63,8% an, noch nie Open Access publiziert zu haben (vgl. Rosenke et al. 2019, S.2). Zu der Frage nach Hinderungsgründen, haben nur zwölf Personen Angaben gemacht (vgl. ebd. S.4). Zur Vorbereitung der open-access.network Interviews gab es zudem einen Austausch mit dem FID BAUdigital zu der Community-Umfrage zum Thema „Open Access und Forschungsdatenmanagement“. Die Online-Befragung der FID-Community ergab, dass Open Access aus verschiedenen Gründen „(noch) nicht die bevorzugte Publikationsform in den Fachdisziplinen Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik darstellt“ (Wermbter & Elsner 2022, S.17).

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die befragten Personen aus den Natur- und Technikwissenschaften sind Open Access generell positiv eingestellt und sehen den Wandel in der Community voranschreiten. Open Access wird vor allem mit Author-Pays-Modell in Verbindung gebracht, wobei die Finanzierung für diese Fachrichtungen nicht als größte Herausforderung benannt wurde. Maßgeblich für die erfolgreiche Durchsetzung von Open Access als primäre Publikationsform sind jedoch die Bewertung von Open-Access-Publikationsorganen und Aspekte der Qualitätssicherung wissenschaftlicher Beiträge.

Maschinenbau

Die Befragten aus dem Fachgebiet Maschinenbau nehmen wahr, dass Open Access gerade zum Standard wird und die Umsetzung auch von der Community gewünscht ist.

Hinderungsgründe und Herausforderungen

Während die Finanzierung nicht als Hemmnis betrachtet wird, stellt die (angezweifelte) **Qualität von Open Access** hingegen eine große Hürde dar. Die Qualitätssicherung werde bei Open Access als essentiell angesehen, da in der Vergangenheit Open Access durch das Aufkommen von Predatory Journals an Ansehen verloren habe und nicht zuletzt wegen negativer medialer Aufmerksamkeit immer wieder mit minderwertiger Qualität in Verbindung gebracht werde. Die Einschätzung ob ein Open-Access-Verlag seriös ist, sei zudem herausfordernd für die Fachcommunity. Das wird auch als Grund genannt, warum Wissenschaftler*innen des Fachgebiets teilweise traditionelle Verlagshäuser bevorzugen. Es bestehe immer die Sorge „plötzlich am Pranger zu stehen“ (M3:17), was negative Effekte auf die eigene Karriere hat. So sei die Entscheidung ein Open-Access-Publikationsorgan zu wählen immer auch mit der Sorge verbunden, versehentlich in unseriösen Verlagen oder Zeitschriften publiziert zu haben: „Das mache ich jetzt das erste Mal, weil ich so denke, die haben sich berappelt. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht, ob ich das mache und ob ich das Risiko eingehe, gegebenenfalls [...] doch irgendwo mal namentlich in irgendeinem Zeitungsartikel mich wiederzufinden, nur weil irgendeiner das nicht auseinanderhalten kann.“ (M3:17) Diese Befürchtung ist vor allem aufgrund gemachter Erfahrungen im kollegialen Umfeld sehr groß. Problematisch hierbei sei ein unreflektiertes Kritisieren von Wissenschaftler*innen, die seriöse wissenschaftliche Arbeiten unbeabsichtigt in minderwertigen Verlagsgruppen publizierten. „Die Artikel waren top. Ja. Punkt. Die Artikel waren [es] und es war von außen nicht zu erkennen. Und trotzdem stehen die jetzt am Pranger und müssen sich vom (Name einer Landesrundfunkanstalt) interviewen lassen, der dann aus dem Interview ganz gezielt Teilaussagen rauszieht. Alles legitim, aber natürlich nichts, worauf jemand Lust hat. Das, glaube ich, behindert im Moment zu einem gewissen Grad Open Access. Weil man sich schon auch überlegen muss, ob man junge Wissenschaftler, die die Karriere noch vor sich haben, hier in ein Risiko setzt.“ (M3:17)

Zudem wurden Vorbehalte gegenüber der **Qualität des Reviewprozesses** bei Open-Access-Zeitschriften auf Grund der kurzen Reviewzeit einiger Verlage formuliert. „Und da sind Verlage wie (Name zweier Verlage) sehr schnell. Das Problem ist aber, dass diese Geschwindigkeit gleichzeitig Vorbehalte fördert. In der kurzen Zeit kann man unmöglich ein gutes Review machen.“ (M3:35)

Als weiteres Hemmnis wird das Dilemma von Open Access beschrieben, dass wissenschaftliche Publikationen für eine hochspezialisierte Fachöffentlichkeit verfasst werden und **für eine außerakademische Leserschaft mitunter nicht verständlich** seien. Zwar habe Open Access ein großes Potenzial für die Demokratisierung des Wissens, aber es sei schwer zu vermitteln, wie Erkenntnisprozesse in der Wissenschaft funktionieren und wie inkrementell gearbeitet wird. Dieser Umstand könne zu einer falschen Einordnung der Ergebnisse führen oder sogar Unsicherheiten in der Gesellschaft schüren. „Und das merken wir schon bei unseren Studierenden, wenn wir sie an die Publikationsarbeit heranführen. Und die kommen ja schon von einem informierten Stand eigentlich. Und trotzdem, wenn ich sehe, wie lange die brauchen, bis sie so eine Kompaktpublikation dann wirklich sich erarbeiten, dann habe ich eine Idee, wie das ist, wenn wir jetzt in die allgemeine Öffentlichkeit gehen, wie viel man da auch wirklich falsch verstehen kann, also ohne böse Absicht, falsch verstehen.“ (M3:49) Zusätzlich wird die Frage formuliert, ob die Gesellschaft bereit für Open Access sei und wie man unterstützen könne, dass Open Access dann tatsächlich auch einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat. „Denn was nützt es, wenn wir Open Access publizieren und jeder es lesen könnte, aber es entweder keiner liest, ja. Oder alle es lesen, nicht verstehen und dann in Unruhe geraten?“ (M3:55)

Darüber hinaus zieht das Publizieren im open access neue Aufgaben für die Autor*innen nach sich. Die Rechnungsabwicklung für Publikationsgebühren in einer Open-Access-Publikation bedeute einen **Mehraufwand** (M1:45). Auch die Klärung rechtlicher Fragen und die **Auswahl einer passenden Lizenz** seien herausfordernd (M1:45).

Lösungsansätze

Um Open Access voran zu bringen, müsse die Finanzierung und die Abwicklung vereinfacht werden (M3:33). **Mehr Möglichkeiten** Open Access zu publizieren würden mehr Wissenschaftler*innen zu Open Access bewegen (M1:59), das Angebot sollte von Konferenzveranstalter*innen und Herausgeber*innen selbst aufgesetzt werden. Eine befragte Person beschreibt das Ingenieurwesen als sehr konservativ und befürchtet, dass etablierte, gut funktionierende Prozesse unterlaufen werden, lieber sollten die großen, bewährten Verlage auf Open Access umstellen (M3:33).

Vorgaben von Förderorganisationen und die Motivation von Wissenschaftler*innen sind zudem wichtige Punkte für die Transformation. „Das ist eine Wechselwirkung eben zwischen den drei Institutionen quasi. Wissenschaftler, Herausgeber von Zeitschriften und Geldgeber.“ (M1:77) Als **Qualitätsmerkmal** wird beschrieben, wenn bekannte Wissenschaftler*innen in Editorial Boards vertreten sind - dann könne auch eine Neugründung eines Open-Access-Journals gelingen (M2:51-54).

Die Transformation hänge vor allem von dem **Handeln von Einzelpersonen** und der erfahrenen Unterstützung ab (M2:110): „Ich muss dahin gehen und ich muss das jetzt proaktiv machen. Mache es bewusst anders als die Vorgängerinnen und Vorgänger. Und das ist eine Schwierigkeit, die da ist. Ich glaube, das ist die größte Hürde.“ (M2:186)

Beratung wird als weiterer wichtiger Lösungsansatz erwähnt. Anlaufstellen für die Begleitung während des Publikationsprozesses, inklusive einer zentralen Prüfung auf Seriosität, wären hilfreich. „Dieser Wunsch von vielen, der ja da ist, [und dass] dann einfach noch einmal gesagt wird: „Ja macht das doch. Das ist gut und wir helfen Euch da. Keine Angst.“ Also diese Unsicherheit wegzunehmen.“ (M2:186).

Zwar müssten Wissenschaftler*innen stärker für Open Access sensibilisiert werden, aber der Nutzen von externen Informationsveranstaltungen, die auf Eigeninitiative besucht werden können, wird gleichzeitig angezweifelt: „Das muss wenn dann von oben, über die Institutsleitungen kommen“ (M1:81).

Informations- und Beratungsbedarf

Als gewünschte Beratungsthemen beschreiben die Proband*innen aus dem Maschinenbau folgende Themen:

- Einführende Informationen zum Thema Open Access sowie Beispiele zu Möglichkeiten und dem Ablauf eines Publikationsprozesses
- Gründe für Open-Access-Publikationen
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Auswahl und Bedeutung von Lizenzen
- Unterstützung bei der Bewertung der Qualität und Seriosität von Open-Access-Journalen
- Beratung zur Wissenschaftskommunikation außerhalb der Fachcommunity
- Beratung für Herausgeber*innen bei Gründung und Betrieb von Open-Access-Zeitschriften oder -Konferenzbänden

Die Befragten nutzen bisher den Publikationsfonds ihrer Einrichtung, Beratungen durch die Universitätsbibliothek, Informationsseiten im Internet und Zweitveröffentlichungsservices.

Als bevorzugte Beratungs- und Informationsformate nennen die Befragten aus dem Maschinenbau: Persönliche Beratungsgespräche (eine Ansprechperson für alles rund um Open Access), gebündelte Informationen im Internet (sowohl einführende als auch vertiefende Informationen), kurze Erklärvideos und Webinare mit Frageoption. Für Workshops und Informationsveranstaltungen sei oft keine Zeit.

Einordnung

Die befragten Personen sehen einen Wandel hin zu Open Access als neuem Standard im Maschinenbau. Open Access wird prinzipiell unterstützt, die Werte des kostenlosen und freien Zugangs als wünschenswert und positiv wahrgenommen. Auffällig ist, dass die Sorge vor Predatory Publishing ein großes Thema unter den Befragten ist. Das lässt sich wahrscheinlich auf eine weit beachtete Presseberichterstattung im Juli 2018² zurückführen. Dies führte bei einigen zu grundsätzlicher Skepsis gegenüber Open-Access-Publikationen und einer Präferenz für etablierte Verlage.

² Laut Recherchen des NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung u.a. hätten 5000 Wissenschaftler*innen an deutschen Einrichtungen in unseriösen Zeitschriften publiziert:

<https://www.sueddeutsche.de/wissen/wissenschaft-tausende-forscher-publizieren-in-pseudo-journalen-1.4061005> letzter Zugriff am 13.01.2023

Die Darstellung dieser Ergebnisse wiederum wurde u.a. im Blogbeitrag von Stefan Schmeja (2018) kritisiert: <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2018/08/14/desaster-fuer-die-wissenschaft-kritische-punkte-in-der-berichterstattung-zu-predatory-journals/> letzter Zugriff am 13.01.2023.

Eine weitere Sorge der Maschinenbauer*innen ist, dass ihre Fachpublikationen nicht für die Öffentlichkeit geschrieben werden und somit ein großes Risiko für Missverständnisse besteht, wenn Fachfremde die Artikel rezipieren. Es sei angemerkt, dass die Stichprobe sehr klein war und die befragten Personen zumindest Open-Access-affin waren, deshalb sind Verallgemeinerungen nur bedingt zulässig. Auch disziplinäre Unterschiede innerhalb der Technik- und Naturwissenschaften sind kaum feststellbar.

Desiderata und Lücken

Um Open Access im Maschinenbau als Standard zu etablieren, müssen **passende Angebote zum Beispiel von Konferenzorganisator*innen** gemacht werden. Die Umstellung zu Open Access von etablierten Verlagen oder deren Angebot von Open-Access-Publikationen (Hybrid-Open-Access) würde Vorbehalte unter den Wissenschaftler*innen abbauen, die zögerlich auf Veränderungen des Publikationssystems und neue Zeitschriften reagieren.

Wesentlich sind Informationsangebote zum Thema **Qualitätssicherung und Open Access**. Gerade im Hinblick auf die Ängste vor Predatory Journals muss es Hilfe zur Überprüfung der Seriosität einer Zeitschrift oder einer Konferenzveröffentlichung geben, da die Befürchtung, selbst auf ein Predatory Journal hereinzufallen, den Wandel zu Open Access behindern.

Daneben ist **Unterstützung in der Wissenschaftskommunikation** wichtig. Denn das Argument für Open Access, dass neue Erkenntnisse für die gesamte Gesellschaft verfügbar werden, entfaltet seine Vorteile nur, wenn diese Erkenntnisse auch richtig rezipiert werden können, was wiederum eine gute Aufbereitung erfordert.

Ansätze für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten

Um Vorbehalte gegenüber Open Access im Hinblick auf Qualität abzubauen, müssen Informationsmaterialien und -Kampagnen geschaffen werden, die vermitteln, dass auch bei Open-Access-Zeitschriften reguläre Qualitätssicherungsprozesse durchgeführt werden. Eine zentrale Prüfung auf Seriosität von Zeitschriften anhand formaler Kriterien (z. B. Vorhandensein eines Editorial Boards) gibt es durch das Directory of Open Access Journals³, zudem gibt das Tool Think. Check. Submit.⁴ Hilfestellung zur eigenständigen Überprüfung der Seriosität. Diese Möglichkeiten müssen ausreichend kommuniziert werden und den Wissenschaftler*innen als Quellen zur Absicherung bekannt sein. Zudem sollten Fragen zu Vorbehalten und Lizenzen in persönlichen Beratungsgesprächen geklärt werden. Materialien, die kurzgefasst und zeitunabhängig zu konsumieren sind, sind passender als mehrstündige Informationsveranstaltungen.

Zur Unterstützung in der Wissenschaftskommunikation kann einerseits unterstützendes Personal an den Instituten oder Bibliotheken mit entsprechender Expertise eingestellt werden, andererseits fehlen aber auch Empfehlungen und Richtlinien zur Medienarbeit und grundlegende Kenntnisse der Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftler*innen benötigen Beratungsangebote, um Ergebnisse für ein außeruniversitäres Publikum und Wissenschaftsjournalist*innen passend kommunizieren zu können. Informationsmaterialien zu Erkenntnisprozessen in der Wissenschaft für ein außeruniversitäres Publikum könnten dies ergänzen.

³ <https://doaj.org/>

⁴ <https://thinkchecksubmit.org/journals/german/>

Chemie

Generell sehen die Befragten aus der Chemie die Einstellung der Community positiv gegenüber Open Access, beschreiben aber auch, dass es sich je nach Fachgebiet unterscheidet, ob Open Access schon als Standard angesehen wird.

Hinderungsgründe und Herausforderungen

Ein mögliches Hindernis für das Veröffentlichen von Forschungsergebnissen in Open-Access-Zeitschriften sei vielfach die **fehlende Reputation**, sodass sie von Autor*innen häufig nicht in Betracht gezogen werden. „[...] gerade in den alteingesessenen Fächern, die dann halt eben auch nur ihre klassischen Journals kennen wollen [...] und auch nur die als wertvoll genug erachten. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der wichtig ist, dass halt eben auch neue Open-Access-Journals sich erstmal da irgendwo auch [...] Meriten [...] angeeignet lassen müssen.“ (C3:165) Diese Gewohnheiten könnten sich ändern, sobald sich die Open-Access-Zeitschriften etabliert hätten und innerhalb der Fachcommunity bekannt seien: „Es wird halt viel in etablierten Journalen publiziert, weil sie jeder kennt und liest. Und man dann quasi so mit der Masse schwimmt und man jetzt nicht unbedingt irgendwie rechtfertigen will, warum man seinen superguten Artikel in diesem komischen Open-Access-Journal publiziert hat. Und wenn das Journal dann eben nicht mehr komisch, sondern auch eines der Etablierten und Anerkannten ist, dann besteht das Problem nicht mehr.“ (C2:69)

Daneben sind Unsicherheiten und Vorbehalte hinsichtlich der **Seriosität und Qualität** der Zeitschriften als hemmende Faktoren benannt worden. Durch unseriöse Verlagen gerate Open Access in die Kritik und werde pauschal mit minderer Qualität in Verbindung gebracht. Dies läge einerseits an den vorherrschenden APC⁵-basierten Geschäftsmodellen der Zeitschriften, andererseits an der wahrgenommenen Qualität der durchgeführten Reviews einiger Open-Access-Zeitschriften: „Also ich denke, das Businessmodell von Open Access, nämlich dass man Publikationsgebühren verlangt, öffnet eben die Möglichkeit, dass so Predatory Journals eben versuchen, Leute dazu zu bewegen, in ihrem Journal zu publizieren, um damit Geld zu verdienen, aber gleichzeitig nicht unbedingt viel Wert auf einen guten und soliden Reviewprozess legen oder vielleicht auch gar keinen machen. Und das dann eben von manchen Nachwuchswissenschaftler*innen auch gerne angenommen wird, weil sie ja einen hohen Publikationsdruck haben, um sich zu profilieren. Und ich glaube das ist so ein Fallstrick und der wird denke ich eher mit Open Access verbunden als mit den klassischen Journalen, die halt anerkannt sind und wo man weiß oder glaubt, dass der Reviewprozess auf jeden Fall fair und stichhaltig ist. Meine Erfahrung ist, dass bei manchen oder ja, doch, bei manchen Open-Access-Journalen oder Verlagen mehr der Reviewprozess tatsächlich so ein bisschen lapidar durchgeführt erscheint.“(C2:25). Diese Vorbehalte in Kombination mit „Unwissenheit, Bequemlichkeit und einfach andere[n] Prioritäten“ halten Wissenschaftler*innen davon ab sich mit Open Access zu beschäftigen (C2:73), zudem seien nicht alle Autor*innen mit dem Ablauf eines wissenschaftlichen Publikationsprozesses vertraut: „Leider [ist] bei den meisten [...] Forscherinnen und Forschern das Verständnis für[s] Publizieren nur begrenzt vorhanden [...]. wie das jetzt funktioniert? Was das wirklich kostet?“ (C1:33)

Die teils enormen Kosten, die Bibliotheken für Closed-Access-Publikationen an Verlage zahlen, nähmen nicht alle Wissenschaftler*innen wahr, sodass die Publikationskosten für

⁵ Article-Processing-Charge

Autor*innen eine Auseinandersetzung mit dem Publikationssystem mit sich brächte – und nur Open Access als teuer (und kompliziert) erscheint. „Also einen direkten Nachteil würde ich eben nicht sehen, außer dass quasi für uns Wissenschaftler durch die Publikationsgebühren irgendwie eine Schwelle entsteht, die wir normalerweise nicht sehen, weil quasi, ich kriegen die Rechnung für die APC an meine Adresse geschickt. Aber die Rechnungen und Lizenzgebühren, die die Bibliotheken für den Zugang zu den anderen Journalen zahlen, davon habe ich eigentlich sehr wenig Ahnung. So, das trifft dann vielleicht auf Professor*innen und Menschen, die schon länger im Hochschulkontext sind, noch mehr zu, weil sie vielleicht dann auch in speziellen Gremien sind, die sich damit auseinandersetzen. Aber ich sage mal bis zum Postdoc-Level hat man da relativ wenig Einblick, was zahlt die Uni eigentlich an Verlage.“ (C2:31)

Hohe APC-Kosten und fehlende Kenntnis bestehender Finanzierungsmöglichkeiten durch Forschungsförderer oder an der eigenen Einrichtung können Wissenschaftler*innen daran hindern im Open Access zu publizieren: „Wenn Sie dann erstmal sehen, oh, [die Veröffentlichung] kostet 2.000 Dollar oder so [...], dann sind Sie vielleicht erstmal abgeschreckt.“ (C3:141) Auffallend ist, dass die Befragten Open Access ausnahmslos mit einem APC-basierten Geschäftsmodell gleichsetzen. Andere Geschäftsmodelle wurden in den Interviews nicht erwähnt. Daraus entstehe eine Hürde, Open Access zu publizieren, weil die Rechnung einen Mehraufwand bedeute, auch wenn die Kosten kein wirkliches Hindernis seien (C2:17).

Von einigen wird die Finanzierung dennoch als Hindernis beschrieben. Die Befragten scheinen teilweise die Förderoptionen nicht zu kennen und auszuschöpfen. „Ich denke die allermeisten Forschungsprojekte [...] haben auch andere Ideen, wie sie ihr Geld ausgeben können und wollen. Und ich glaube, da gibt es noch nicht unbedingt so ein Denken: von [...] dem Geld, das mir im Jahr von der DFG zur Verfügung gestellt wird, halte ich jetzt bewusst fünf Prozent zurück, um damit irgendwie Open-Access-Publikationen zu bezahlen. So das machen glaube ich die Allerwenigsten.“(C2:53) Ähnlich C1: „Also Knackpunkt [ist] eindeutig die Finanzierung an sich und die transparente Kommunikation der Finanzierung auch noch.“ (C1:41) Besonders zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere wird Geld für eine Open-Access-Publikation einzuwerben als Hemmnis beschrieben. „Aber natürlich muss ich dann auf meinen Chef zugehen und sagen: „Ich würde das gerne in diesem Journal publizieren, aber das kostet dann halt 2.000 Euro. Und das ist, denke ich, schon noch mal eine einfache Hemmschwelle.“ (C2:47)

Lösungsansätze

Laut den Befragten wäre es wichtig, rechtliche und finanzielle Aspekte des Open-Access-Publizierens zu vermitteln und **Vorteile von Open Access**, wie etwa das Beibehalten des Rechts an der eigenen Forschung zu betonen. Viele Wissenschaftler*innen unterstützten Open Access von den Werten und der Motivation her bereits (u. a. C1:43, C2:73). **Fehlende Kenntnisse über Publikationsabläufe** hindere viele daran, Open Access zu publizieren. „Es herrscht eben ein großes Unwissen darüber, wie läuft der Publikationsbetrieb? Wie teuer ist es? Wer hat die Rechte? Und warum kommt es dann zu Publikationsgebühren bei Open Access?“ (C2:65) Eine Darstellung von Prozessen und Kosten des wissenschaftlichen Publizierens wird als hilfreich beschrieben. „Ein klassisches durchschnittliches Subskriptionspaper [kostet] eben mehrere, eben eher drei-, viertausend [Euro] [...] und dessen durchschnittliches Open-Access-Paper nur 2.000 Euro[...]. Oder sogar weniger, je nachdem wie, wo, was? Einfach all das zu transparent zugänglich zu machen, das wäre, glaube ich, eine große, große Aufgabe.“ (C1:35) Aufgrund der

naturwissenschaftlichen Publikationskultur, in der „viel und hochrangig publiziert wird“, mache es Sinn, Kenntnisse über das Publikationssystem und über Open Access in der Universitätsausbildung zu verankern (C2:79).

Als **Zielgruppe für die Informationsangebote** werden Fachgesellschaften und deren Vertreter*innen genannt, sowie Promovierende, da letztere oft für Einreichungen zuständig seien. Idealerweise würde Open Access bereits im Studium und in den Graduiertenkollegs thematisiert werden, denn „es gibt eine kleine oder größere Wissenslücke, was eben Sinn und Nutzen von Open Access und Open Science angeht. Und denke, dass es eine generelle Sensibilisierung für dieses Thema eigentlich in der gesamten Community wichtig ist, aber wahrscheinlich am erfolgversprechendsten ist, wenn man das auf junge Wissenschaftler*innen, also PhDs fokussiert.“ (C2:85)

Da Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen selten eigenständig nach Informationen zu Open Access suchen, sollten **Mitarbeiter*innen aus Forschungsunterstützung proaktiv informieren**, beispielsweise über die Hauspost mit einem Flyer. In Informationsangeboten, z. B. bei Workshops, sollten Musterbeispiele von Publizierenden des Fachs eingebunden werden.

Darüber hinaus sollten **Finanzierungsmöglichkeiten** für Open Access stärker beworben werden. „Also man braucht den Leuten nicht mehr eintrichtern, dass Open Access was Gutes ist, sondern nur, wie man es wirklich nutzen kann und wie man es wirklich finanzieren kann. Das zu zeigen am praktischen Beispiel. Ich glaube, das ist das Wichtigste.“ (C1:43) In diesem Zusammenhang sollten die Angebote der eigenen Einrichtung bekannter gemacht werden: „Man muss natürlich erstmal draufkommen, dass es den Open-Access-Fonds der Uni überhaupt gibt, irgendwie, vielleicht könnte man das noch so ein bisschen bekannter machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige das einfach noch nicht mitbekommen haben.“ (C3:135) Damit Open-Access-Fonds bekannter gemacht werden, könnten Zeitschriften und Verlage selbst auf die oft vorhandenen Möglichkeiten der institutionellen Open-Access-Fonds hinweisen. „[...] ein Verlag hat ja ein Interesse dran, dass viel veröffentlicht wird. Wenn das das ist, was die Leute abschreckt, dass Sie nicht wissen, ob Sie es finanziert bekommen, dann wäre es ja durchaus in ihrem eigenen Interesse von den Verlagen, da irgendwo einen Hinweis auch mal zu geben. Weil das kommt ein bisschen zu kurz noch, finde ich.“ (C3:163)

Auch die **Vorgaben von Förderern**, Publikationsmittel für Open Access einzusetzen, könne Wissenschaftler*innen dazu bewegen Open Access zu publizieren (C2:61).

Um Open Access als Standard zu etablieren, müsse die Qualität von Open Access durch **qualitative Reviewverfahren** gesichert werden, damit sich Zeitschriften einen guten Ruf erarbeiten können. „Open Peer Review, zumindest im Nachhinein, Fachbegutachtung muss sauber dokumentiert sein, Open Peer Review sollte überall gefordert werden in aller öffentlich geförderten Forschung, für Qualitätssicherung muss man auch geradestehen.“ (C1:19) Grundsätzlich empfinden es die Befragten als positiv, „dass die ganze Idee eigentlich mehr Fahrt aufgenommen hat und an sich in eine gute Richtung geht. Aber ich glaube, es ist wichtig, an dem Prozess dranzubleiben und ihn auch ein bisschen transparenter zu machen. Und in den Communities diskutieren zu lassen“ (C2:85). In der Folge sei es dann „eine Zeitfrage [...], dass sich auch mehr und mehr Open-Access-Journale und -Verlage etablieren werden, die eben qualitativ gut sind und auch dann hohe Impactfaktoren für ihre Journale haben. Auch und da über die Zeit einfach mehr Vertrauen entstehen wird.“ (C2:31)

Informations- und Beratungsbedarf

Für die Chemie wird sich Beratung zu folgenden Themen gewünscht:

- generelle Informationen über den Publikationsprozess in Open-Access-Journalen
- Kosten (auch im Vergleich zu Print) und Finanzierungsoptionen
- rechtliche Stellung der Autor*innen
- Qualitätssicherungsverfahren

Die Befragten nutzen bisher Publikationsfonds, Beratungen durch die Universitätsbibliothek, Informationsseiten der Universitätsbibliothek und anderer Initiativen, sowie Weiterbildungsangebote von open-access.network.

Als bevorzugte Formate nennen die Befragten aus der Chemie: persönliche Beratungsgespräche, Informationstexte im Internet, die leicht auffindbar, kompakt und umfassend sind, kurze Erklärvideos, Informationen vor Ort (z. B. am schwarzen Brett). Für mehrstündige Workshops und Informationsveranstaltungen ist oft keine Zeit, ein solches Format eignet sich eher für Promovierende. Auch kollegialer Austausch wird als gängiger, hilfreicher Informationskanal erwähnt.

Einordnung

Die Interviews ergaben, dass die Wissenschaftler*innen in der Chemie generell positiv gegenüber Open Access eingestimmt sind, die Verbreitung als Publikationsform innerhalb des Fachs jedoch variiert. Ausschlaggebend für die Wahl eines Publikationsorgans sei die Reputation einer Zeitschrift. Sobald sich Open-Access-Zeitschriften etabliert haben, kämen sie als Publikationsort in Betracht, allerdings schildern die Befragten auch Vorbehalte bezüglich der Qualitätssicherung. Ein gutes Peer-Review-Verfahren ist laut der Befragten Merkmal eines vertrauenswürdigen Publikationsorts. Bei Zweifel an der Qualität werden traditionelle subscriptionsbasierte Zeitschriften oftmals bevorzugt.

Es ist festzuhalten, dass die naturwissenschaftlichen Disziplinen im hohen Maße von den DEAL-Verträgen profitieren, die Möglichkeiten öffnen in etablierten Zeitschriften open access zu veröffentlichen. Dennoch scheinen die Befragten Open Access vor allem mit zu zahlenden Publikationskosten durch Autor*innen in Verbindung zu setzen. Ein generelles Informationsdefizit über das Publikationssystem wurde von den Befragten bestätigt.

Der Vollständigkeit halber muss festgehalten werden, dass die Stichprobe sehr klein war und die befragten Personen zumindest Open-Access-affin waren, deshalb sind Verallgemeinerungen nur begrenzt möglich und auch disziplinäre Unterschiede nicht feststellbar.

Desiderata und Lücken

In der Chemie scheinen vor allem die Kosten für **APCs** (und die mit ihr verbundene Mühe der Abrechnung) eine hemmende Wirkung für die Umsetzung von Open Access zu haben. Bestehende Finanzierungsmöglichkeiten, wie Open-Access-Fonds, sind zu wenig bekannt, ebenso wenig die Tatsache, dass über das APC-Modell hinaus weitere Optionen für ein Publizieren im Open Access ohne Kosten für Autor*innen existieren. Eine unzureichende Planung erschwert u. a. im Kontext von drittmittelgeförderten Projekten die Finanzierung der Open-Access-Publikation. Die Ausarbeitung der Publikationsstrategie müsste also frühzeitig erfolgen, um entsprechend Mittel vorzuhalten.

Vorbehalte bezüglich der **Qualität bei Open-Access-Zeitschriften** führen zu einem fehlenden Vertrauen vor allem für neu gegründete Open-Access-Publikationsorgane. Hier bedarf es Unterstützungsangebote für die Qualitätsbewertung von Open-Access-Publikationsorganen, um den Unsicherheiten der Autor*innen entgegen zu wirken.

Die Fachcommunity sollte sich stärker in die Diskussion über Qualitätsstandards für Open-Access-Publikationsorgane einbringen, um Peer-Review-Verfahren von Open-Access-Zeitschriften zu bewerten und zu verbessern.

Ansätze für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten

Die Möglichkeiten für die **Finanzierung von Open-Access-Publikationen** und weitere Publikationsoptionen ohne APCs sollten bekannter gemacht werden. Die Vermittlung von Open Access kann bereits im Studium ansetzen und sollte den akademischen Weg begleiten. Informationen sollten über spezifische Kanäle zu den Promovierenden, den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und den Professor*innen gelangen. Aushänge vor Ort, Mitteilungen oder Flyer per Hauspost werden von den hier befragten Personen eher wahrgenommen als Social Media.

Im Hinblick auf die Assoziationen von grundsätzlich **mangelnder Qualität bei Open Access** müssen Vorbehalte abgebaut werden. Dies kann in persönlichen Beratungsgesprächen und durch Informationsmaterialien geschehen. Open Peer Review kann zusätzlich Transparenz schaffen, damit die Fachbegutachtung zumindest nach der Veröffentlichung der Artikel einsehbar und nachvollziehbar bleibt.

Handlungsempfehlungen

Ableitend aus den Ergebnissen der Interviews können wir folgende Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteure formulieren, die zu einer besseren Umsetzung von Open Access im Maschinenbau und in der Chemie führen können:

Forschungsförderer

- Projekte zur Gründung von Open-Access-Publikationsorganen bzw. Flipping von existierenden fördern, insbesondere zur Schaffung von APC/BPC-freien Angeboten
- In Fördervorgaben einen Beitrag zu Open Access und Open Science fordern und Publikationsmittel zweckgebunden bereitstellen

Forschungsunterstützende Einrichtungen

- Beratungs- und Informationsangebote schaffen und optimieren:
 - Publikationssystem und Open-Access-Optionen erklären, Vorteile des offenen Publizierens aufzeigen
 - Das Thema Open Peer Review in Beratungsangeboten aufgreifen
 - Empfehlungen zur Wahl einer passenden Creative-Commons-Lizenz zusammenstellen und in Umlauf bringen
 - Informationen zu Data Tracking, Preisentwicklung, Abhängigkeitsstrukturen zu kommerziellen Akteuren für Wissenschaftler*innen zusammenstellen
 - Vorlagen für "analoge" Informationsmaterialien (z. B. Poster) zum Download bereitstellen, um es lokal aufzuhängen
 - Hilfe zum Erkennen von unseriösen Publikationsangeboten anbieten
 - Informationen zu Fördermöglichkeiten von Open-Access-Publikationen in die Fachbereiche weitergeben
- Informationsangebote zu Qualitätssicherungsverfahren erstellen
- Unterstützungsangebote für die Gründung von Open-Access-Publikationsorganen schaffen
- Bewerbung der angebotenen Open-Access-Services auf analogen Kanälen an den Fakultäten bewerben
- Schulungen zur Wissenschaftskommunikation anbieten

Fachcommunity

- Das etablierte Publikationssystem kritisch hinterfragen:
 - Open Access und verwandte Themen in der akademischen Ausbildung positionieren.
 - Erarbeitung von fachspezifischen Qualitätskriterien für digitale Publikationsformate
 - Engagement für Open Science und Open Access honorieren
- Open Peer Review als Tool etablieren, um Qualitätssicherungsprozesse zu verbessern
- Open Access und Open Science ins Curriculum aufnehmen

Wissenschaftspolitische Akteure

- Stärkung der Rechte von Autor*innen an ihren Publikationen, sodass auch bei Zweitveröffentlichungen die publizierte Version archiviert werden darf.
- Umsetzung der von Plan S formulierten Rights Retention Strategy⁶
- Informationskompetenzen in der Gesellschaft fördern

⁶ <https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/>

Referenzliste

- Archambault, Éric, Didier Amyot, Philippe Deschamps, Aurore Nicol, Françoise Provencher, Lise Rebout und Guillaume Roberge. 2014. „Proportion of Open Access Papers Published in Peer-Reviewed Journals at the European and World Levels—1996–2013”. *Copyright, Fair Use, Scholarly Communication, etc.* <https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/8>.
- Björk, Bo-Christer und Timo Korkeamaki. 2020. „Adoption of the open access business model in scientific journal publishing: A cross-disciplinary study”. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.01008>.
- Kuckartz, Udo und Stefan Rädiker. 2022. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. https://www.beltz.de/produkt_detailansicht/47304-qualitative-inhaltsanalyse-methoden-praxis-computerunterstuetzung.html.
- Rosenke, Nicole, Markus Weber, Christian Hoppe, Carsten Elsner, Stefan Dröbler und Sibylle Hermann. 2019. „OpenIng - Open Access und Open Educational Resources in den Ingenieurwissenschaften: Ergebnisse aus der bundesweiten Umfrage”. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2654568>.
- Severin, Anna, Matthias Egger, Martin Paul Eve und Daniel Hürlimann. 2018. „Discipline-Specific Open Access Publishing Practices and Barriers to Change: An Evidence-Based Review”. *F1000Research* 7 (Dezember): 1925. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.1>.
- . 2020. „Discipline-Specific Open Access Publishing Practices and Barriers to Change: An Evidence-Based Review”. *F1000Research*. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>.
- Wermbter, Katja und Carsten Elsner. 2022. „Under Construction: Open Access und Forschungsdaten in Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik”. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 9 (1): 1–20. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5795>.

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden

Intro/Briefing

- Herzlich Willkommen und vielen Dank für die Teilnahme.
- Vorstellung: Name, TIB + Projekt open-access.network
- Kontext:
 - Dieses Interview wird im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts open-access.network durchgeführt. Das Projekt fördert Open Access durch die Bereitstellung von Informationen, Kompetenzvermittlung und Vernetzung.
- Ziel:
 - Ziel dieses Interviews ist es zu erfahren, wie Fachwissenschaftler*innen Open Access wahrnehmen, um so Anforderungen und Hindernisse zu identifizieren.
- Wir werden unsere Erkenntnisse aus den Erhebungen analysieren und publizieren und wenn möglich auch Projektaktivitäten an die Erkenntnisse anpassen.
- Wichtig ist, dass es dabei nicht um die Abfrage von Wissen, sondern um Ihre subjektive Einschätzung und Ihre persönlichen Erfahrungen geht.
- Die Datenschutz- und Einverständniserklärung habe ich Ihnen ja bereits zugesendet. Haben Sie dazu noch Fragen? Oder Fragen bzgl. des Ablaufs oder des Interviews?

AUFNAHME STARTEN

Warm-Up- Phase

- Sie sind/arbeiten als ... an der ... Universität im Bereich/im Institut für ..., ist das richtig?
- In welchen Funktionen arbeiten Sie im Bereich Publizieren?
- Erzählen Sie doch mal wie Ihre aktuellen Publikationstätigkeiten aus Sicht einer Autor*in.

Hauptteil 1 - Wahrnehmung & Haltung (in der Fachdisziplin /eig. Publikation)

- Was bedeutet für Sie Open Access? Was verbinden Sie mit Open Access?
- Welche Rolle spielt Open Access für Sie und nach Ihrer Wahrnehmung für Ihre Fachcommunity?
 - Persönliche Sicht: Sehen/Erwarten Sie bestimmte Vorteile oder Nachteile von Open Access im Vergleich zu anderen Wegen?
 - Teilen Wissenschaftler*innen Ihrer Fachrichtung diese Haltung hinsichtlich Open Access?
- Welche Open-Access -Publikationsmöglichkeiten nutzen Sie?
*Nachfrage: Nutzen Sie Open Access auch in Lehre oder als Leser*in?*
- Optional: Welche Möglichkeiten nutzt Ihre Fachdisziplin, Artikel offen zugänglich zu machen?
- Zusammengefasst: Was ist Ihnen und in Ihrer Fachdisziplin ganz besonders wichtig?

Hauptteil 2 - Praxis (inkl. Anforderungen und Hindernisse)

- Wir haben zu Beginn bereits Ihre Publikationstätigkeiten kurz angerissen,
 1. ... Sie haben erwähnt, dass Sie bereits Open Access publiziert haben
 2. ... Sie haben erwähnt, dass Sie bisher wenig/kein Open Access publiziert haben

1. Welche Erfahrung haben Sie während des Publizierens gemacht?
 1. Was hat Sie motiviert Open Access zu veröffentlichen?
 2. Auf welche Herausforderungen sind Sie gestoßen?
Nachfrage: Wo haben Sie Informationen eingeholt? Haben Sie sich vorab beraten lassen? Wenn wem, ja, vom wem?
 3. Was könnte das Open-Access-Publizieren für Sie (persönlich) erleichtern?
 4. Welche Services wären praktisch/hilfreich?

Nachfrage: Liegt das eher an der Fachkultur oder an fehlenden Angeboten zum Beispiel der UB oder fehlender Anerkennung der Uni-Leitung?

2. Woran liegt das? Was hat Sie bisher daran gehindert?
 1. Was hat Sie am Open-Access-Publizieren gehindert?
 2. Auf welche Herausforderungen sind Sie gestoßen?
Nachfrage: Wo haben Sie Informationen eingeholt? Haben Sie sich vorab beraten lassen? Wenn wem, ja, vom wem?
 3. Was könnte das Open-Access-Publizieren für Sie (persönlich) erleichtern?
 4. Welche Services wären praktisch/hilfreich?

Nachfrage: Liegt das eher an der Fachkultur oder an fehlenden Angeboten zum Beispiel der UB oder fehlender Anerkennung der Uni-Leitung?

- Welche Rolle spielen Vorgaben von Institutionen und Förderern in Ihrer Publikationspraxis?
- Was sagen Fachgesellschaften Ihrer Disziplin zum Thema Open Access und beeinflusst Sie das?
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit mehr Open Access publiziert werden würde in Ihrem Fachgebiet?
- Was können wir als forschungsunterstützende Einrichtung tun, um dabei zu helfen, die genannten Hindernisse/Herausforderungen aus dem Weg zu räumen?
- Was ist die Leser*innenschaft Ihrer Publikationen?
*Nachfrage: Welche Leser*innen werden im außeruniversitären Kontext angesprochen?*
- Transferfrage: Wie bewerten Sie die Auswirkungen / den Impact Ihrer Open-Access-Publikationen im außeruniversitären Kontext?
- Zusammengefasst: Was sind Ihre wichtigsten Knackpunkte zum Open-Access-Publizieren?

Evtl. Nachfragen:

1. Wie schätzen Sie die Kooperation mit außeruniversitären Akteuren im Hinblick auf Open Access ein?
2. Wie bewerten Sie die Möglichkeiten Konferenzbeiträge Open Access zu veröffentlichen?

Hauptteil 3 - Unterstützungsbedarfe

- Es gibt eine Vielzahl an Beratungs- und Informationsangebote, welche Angebote haben Sie in der letzten Zeit genutzt und welche haben Ihnen gut geholfen?
 - Welche Unterstützung bietet Ihre Institution an?
- Was für Angebote & Medien würden Sie gerne nutzen, um sich zu informieren & fortzubilden?
 - Welche Form, welches Format würde Ihnen gefallen?
 - Kennen Sie die Plattform open-access.net bzw. open-access.network? Welche Angebote würden Sie sich von einem Open-Access-Portal wünschen?
- Über welche Kanäle informieren Sie und Ihre Fachkolleg*innen über Open Access? Wo würden Sie sich mehr Informationen wünschen?

Debriefing/Abschluss

Wir kommen nun langsam zum Ende des Interviews.

- Gibt es von Ihrer Seite noch etwas Wichtiges, das noch nicht zur Sprache gekommen ist?
- Was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Punkte, wo Sie Beratungsbedarf sehen?

Abschließend würde ich gerne wissen, wie Sie das Interview empfunden haben, waren die Fragen für Sie verständlich formuliert und beantwortbar?

Falls Ihnen im Nachhinein doch noch etwas einfällt oder Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.

Vielen Dank für das Interview. Wenn Sie möchten können wir gerne in Kontakt bleiben und wir lassen Ihnen auch gerne die Ergebnisse unserer Erhebungen zu kommen.

AUFNAHME STOPPEN

Anhang 2: Kategorien für die Analyse

Nr.	Codes	Beschreibung
1	Autorensicht	Aussagen zu Publikationstätigkeiten aus Autor*innensicht
2	Rollen	Sammlung der genannten Rollen im Publikationssystem
3	Verständnis von Open Access	individuelles Verständnis des Begriffs Open Access der Forschenden
4	Persönliche Wahrnehmung	Beschreibung der persönlichen Wahrnehmung von Open Access (individuell und der Fachcommunity)
5	Publikationsmöglichkeiten	Durch Befragte genutzte OA-Publikationsmöglichkeiten
6	Erfahrungen	Gemachte Erfahrungen im wissenschaftlichen Publikationsprozess durch die Befragten
6a	Nicht-OA-Publikationen	Publikation ist nicht open access erschienen
6b	OA-Publikationen	Publikation ist open access erschienen
7	Lösungsansätze	Handlungspotenziale der forschungsunterstützenden Einrichtungen
8	Institutionelle Vorgaben	Vorgaben von Forschungsförderern und Fachgesellschaften zu Open Access und deren Einfluss auf das Publikationsverhalten der Forschenden
9	Hinderungsgründe	Gründe warum Befragte nicht open access publiziert haben
10	Motivation	Gründe warum Befragte open access publiziert haben
11	Herausforderungen	Herausforderungen/Probleme beim Open-Access-Publizieren
12	Services	Services, die aus Sicht der Befragten open access publizieren erleichtern würden
13	Beratungs- und Informationsangebote	Beratungsbedarfe, bisher genutzte Beratungs- und Informationsangebote sowie bevorzugte Informationskanäle
13a	Kenntnis des oa.network-Portals	Aussagen über open-access.network
13b	Beratungsthemen	Aspekte zu denen Beratungsbedarf besteht
13c	Angebotsnutzung	bisher genutzte Informations- und Beratungsangebote zum Thema Open Access durch die Befragten
13d	Präferenzen	bevorzugte Formate für Beratungs- und Informationsangebote
13e	Bevorzugte Informationskanäle	Kanäle die für Information über Open Access genutzt werden sollten
14	Sonstiges	Andere Aspekte, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden konnten

Tabelle 2: Gebildete Kategorien für die Codierung

